

**Universidad
de Santander**
UES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

**Efectos del Consumo de Cigarrillo Electrónico en la Salud Física en Estudiantes de la
Universidad de Santander Valledupar**

Working Paper

González Fragozo Yisel Darianys¹, Maya Montes Frahet Yelmarth¹, Mendoza Mulford

Jose Guillermo¹, Peralta Bastidas Sara Catalina¹

Docente coinvestigador

Gina Maureth Bustos Leon²

Filiación Institucional

¹ Estudiante del Semillero Ciencias Médicas, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina

² Magister en Epidemiología, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, Grupo de Investigación Fisioterapia Integral

Tabla de contenido

<i>Dedicatoria</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
<i>Agradecimientos</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
<i>Lista de tabla</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
<i>Resumen</i>	4
<i>Summary</i>	6
<i>Planteamiento del Problema</i>	8
Pregunta de Investigación	9
<i>Justificación</i>	10
<i>Objetivos</i>	12
Objetivo General	12
Objetivos específicos	12
<i>Marco Teórico</i>	13
Antecedentes	13
Bases Conceptuales	23
Salud	23
Enfermedad	23
Riesgo en Salud	23
Tabaco	25
Cigarrillo	25
Cigarrillo Electrónico	25
Vaper	26
Tipos de Vaper	26
Partes del Vaper	27
Componentes del Vaper	27
Bases legales	28
<i>Metodología</i>	31
Enfoque	31
Tipo de Estudio	31
Población y Muestra	31
Criterios de Inclusión	32
Criterios de Exclusión	32

Procedimientos	32
Procedimiento para Caracterizar a la Población Desde el Componente Socio Demográfico.....	32
Procedimiento para Identificar las Características del Consumo de Cigarrillo Electrónico y la Salud Física de los Estudiantes.....	33
Procedimiento para Estimación de la Relación Entre las Variables Estudiadas.....	33
Instrumentos de Recolección y Muestra.....	34
Youth vaping survey toolkit.....	34
Vaping behaviour questionnaire	34
Operacionalización de las Variables	35
Tabla 1. Operacionalización de las variables.....	35
Operacionalización de las variables	35
Tabla 1 (Continuación)	36
Tabla 1 (Continuación)	37
Aspectos Éticos.....	37
Resultados y Discusión	38
Resultados de la Caracterización de la Población Desde el Componente Sociodemográfico.....	38
Tabla 2. Distribución de las características sociodemográficas de los estudiantes encuestados	38
Distribución de las características sociodemográficas de los estudiantes encuestados	38
Tabla 2 (continuación).....	39
Resultados de la Caracterización de la Población Desde el Componente de Consumo y Salud	41
Tabla 3. Distribución de las características de consumo de cigarrillos de los estudiantes encuestados	41
<i>Distribución de las características de consumo de cigarrillos de los estudiantes encuestados</i>	41
Tabla 3 (continuación).....	42
Tabla 4. Distribución de las características de consumo de cigarrillos electrónicos de los estudiantes encuestados.	43
Distribución de las características de consumo de cigarrillos electrónicos de los estudiantes encuestados. ...	43
Tabla 4 continuación.	44
Tabla 4 continuación.	45
Tabla 5. Distribución de las características de la salud de los estudiantes encuestados relacionada con el consumo de cigarrillos electrónicos.	47
Distribución de las características de la salud de los estudiantes encuestados relacionada con el consumo de cigarrillos electrónicos.	47
Conclusiones	49
Recomendaciones	51
Bibliografías	53

Resumen

Título

Efectos del Consumo de Cigarrillo Electrónico en la Salud Física en Estudiantes de la Universidad de Santander Valledupar

Autor

González Fragozo Yisel Darianys, Maya Montes Frahet Yelmarth, Mendoza Mulford Jose Guillermo, Peralta Bastidas Sara Catalina

Palabras clave

Cigarrillo, Vaper, Efectos, Órganos, Nicotina

Descripción

Vapear hace referencia al uso de cigarrillos electrónicos con la finalidad de aspirar nicotina a través de vapores que produce su contenido líquido el cual incluye sustancias que no son inofensivas para la salud humana y que generan sensación de seguridad pues sus saborizantes crean una experiencia agradable. Los efectos del cigarrillo electrónico impactan diferentes órganos del cuerpo humano incluyendo cerebro, corazón, pulmones, ojos, garganta y piel. La ley 1831 de 2016 de Colombia clasificó los cigarrillos electrónicos como productos de tabaco y los prohibió en lugares públicos cerrados. En la Costa Caribe, y en especial, en el departamento del Cesar, no se han realizado estudios sobre el consumo de los cigarrillos electrónicos ni sobre los efectos que estos tienen sobre la salud de su población. El objetivo general de esta investigación es determinar el efecto del consumo de cigarrillo electrónico en la salud física de los jóvenes de la universidad de Santander mediante la caracterización de la población desde el componente sociodemográfico, identificación

de las características del consumo de cigarrillo electrónico y la salud física de los estudiantes. Esta investigación cuantitativa y transversal usó como muestra a los estudiantes que matriculados en los programas de pregrado pertenecientes a la Universidad de Santander en la ciudad de Valledupar, obteniendo como muestra un total de 200 estudiantes a los que se les envió una encuesta mediante correo electrónico y QR obteniendo como resultados que el 71% se encuentra en edades entre los 18 a los 21 años y que los programas académicos con más participación fueron Medicina, Fisioterapia y Psicología. El 95% de la población manifestó no fumar actualmente a pesar de que el 20% de ellos afirmaron haber fumado alguna vez; 5% de estos han manifestado haber presentado síntomas relacionados con el consumo, siendo la tos el más relevante.

Como Citar Este Documento: Yisel Gonzalez. F., Frahet Maya. M., Jose Mendonza. M., Sara Peralta. B. Efectos del consumo de cigarrillo electrónico en la salud física en estudiantes de la Universidad de Santander sede Valledupar. Universidad de Santander; 2024.

Summary

Title

Effects of Electronic Cigarette Consumption on Physical Health in Students of the University of Santander Valledupar

Authors

González Fragozo Yisel Darianys, Maya Montes Frahet Yelmarth, Mendoza Mulford Jose Guillermo, Peralta Bastidas Sara Catalina

Keywords

Cigarettes, vapers, organs, effect, nicotine

Description

Vaping refers to the use of electronic cigarettes with the purpose of inhaling nicotine through vapors produced by their liquid content, which includes substances that are not harmless to human health and that generate a feeling of security because their flavorings create a pleasant experience. The effects of electronic cigarettes impact different organs of the human body including the brain, heart, lungs, eyes, throat and skin. Colombia's Law 1831 of 2016 classified electronic cigarettes as tobacco products and banned them in closed public places. On the Caribbean Coast, and especially in the department of Cesar, no studies have been carried out on the consumption of electronic cigarettes or the effects they have on the health of its population. The general objective of this research is to determine the effect of electronic cigarette consumption on the physical health of young people at the University of Santander through the characterization of the population from the sociodemographic component, identification of the

characteristics of electronic cigarette consumption and health. students physics. This quantitative and transversal research used as a sample the students enrolled in the undergraduate programs belonging to the University of Santander in the city of Valledupar, obtaining as a sample a total of 200 students to whom a survey was sent by email and QR obtained the results that 71% are between the ages of 18 and 21 and that the academic programs with the most participation were Medicine, Physiotherapy and Psychology. 95% of the population stated that they do not currently smoke despite the fact that 20% of them stated that they had smoked at some time; 5% of these have stated that they have presented symptoms related to consumption, cough being the most relevant.

Cite This Document: Yisel Gonzalez. F., Frahet Maya. M., Jose Mendonza. M., Sara Peralta. B. Effects of electronic cigarette consumption on physical health in students of the University of Santander, Valledupar: University of Santander; 2024.

Planteamiento del Problema

Liliana Zambrano plantea que vapear hace referencia al uso de cigarrillos electrónicos con la finalidad de aspirar nicotina a través de vapores que produce su contenido líquido el cual incluye sustancias como el propilenglicol, glicerina vegetal y saborizantes artificiales, vapores que no son inofensivos para la salud humana y que generan sensación de seguridad pues sus saborizantes crean una experiencia agradable (1).

En el 2018, para calcular el número de vapedores a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas tomó como referencia a la población mayor de 15 años. A través de encuestas nacionales que incluyen National Drug Strateg y House hold Survey de Australia, *National Drug Strategy House hold Survey* de Malasia, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de México, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de E.E.U.U, entre otros, se pudo estimar que para el año 2020 existían 68 millones de vapedores en todo el mundo. Los países con más ingresos económicos fueron los que realizaron encuestas a aproximadamente el 90% de su población mientras que los países con menos ingresos sólo encuestaron al 6% de su población (2).

En Latinoamérica el vapeo se ha convertido en una de las principales alternativas para abandonar el tabaquismo, ocupando México el primer lugar con alrededor de 1.000.000 de usuarios, seguido de Brasil con 365.000 y Colombia con alrededor 300.000.

Han sido pocos los estudios que se han realizado en Colombia, sin embargo, según datos del III Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas, realizado en 2016, se estima que el 16% de los universitarios han usado cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida (3).

Según Texas Health and Human Services los efectos del cigarrillo electrónico impactan diferentes órganos del cuerpo humano; en el cerebro produce daño permanente a las áreas que controlan la atención, estado de ánimo, control de impulsos; en los pulmones puede ocasionar ataques de asma, tos, sibilancias, y dificultad para respirar; irritación de ojos, nariz, garganta, cefaleas e incluso quemaduras en la piel ocasionadas por la explosión de las baterías (4).

El Ministerio de Salud de Colombia plantea que el uso de cigarrillos electrónicos durante al menos un año se asocia con un mayor riesgo cardiovascular y el uso diario duplica el riesgo de presentar infarto agudo de miocardio. Manifiesta que el uso de estos dispositivos aumenta el riesgo de síntomas bronquiales y respiratorios y que los productos químicos presentes en el vapor del cigarrillo electrónico dañan las células y a largo plazo pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer. Adicionalmente, plantean que el uso de cigarrillos electrónicos causa adicción y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares (5).

En la Costa Caribe, y en especial, en el departamento del Cesar, no se han realizado estudios sobre el consumo de los cigarrillos electrónicos ni mucho menos sobre los efectos que estos tienen sobre la salud de su población.

En Valledupar el acceso a los cigarrillos electrónicos no tiene dificultad alguna y se encuentra disponible para cualquier persona, lo cual incrementa el riesgo de usar estos dispositivos y existe vacío de información sobre la cantidad de personas que lo consumen actualmente ni sobre posibles efectos que se hayan reportado por su uso.

Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los Efectos del Consumo de Cigarrillo Electrónico en la Salud Física en Estudiantes de la Universidad de Santander Valledupar?

Justificación

El consumo de vaper es una de las prácticas más acogidas por la población, en especial las personas jóvenes, es un fenómeno que ha logrado atraer a un gran número de personas y se ha convertido en tendencia rápidamente. La utilización del cigarrillo electrónico es tomada por los consumidores como la alternativa principal para dejar el tabaquismo y así evitar el consumo de nicotina, Colombia es uno de los países de América Latina donde más se realiza el vapeo con una cifra de más o menos 300 mil consumidores, cifra que aumenta cada día más (6).

Resulta importante investigar los efectos negativos provocados por el consumo de vaper en la salud física, debido a que las personas tienen demasiada desinformación acerca del tema, creen que es algo inofensivo debido a que contienen pequeñas cantidades de nicotina, por lo que acceden a usarlo sin saber que involucran su salud en un proceso degenerativo causado por su consumo.

La mayoría de fumadores reconocen el daño que se están haciendo a sí mismos y muchos dicen no disfrutar mientras fuman, aun así, lo siguen haciendo, la razón es que la nicotina de los cigarrillos crea fuertes deseos de fumar que suprimen y superan las preocupaciones sobre las consecuencias negativas de fumar y la determinación de no fumar en quienes intentan dejar de hacerlo (7), cuando se empiezan a utilizar productos que contengan nicotina las personas se vuelven cautivas a esto y por más fuerza que hagan para abandonarlo no lo van a lograr porque sus propiedades son muy adictivas, por esto se debe evitar que la nueva generación tenga contacto con este producto para disminuir los factores de riesgo que provoca el consumo de cigarrillos.

Los más vulnerables a los efectos nocivos del cigarrillo electrónico son los adolescentes, ya que son nuevos consumidores, y no los están utilizando como un medio para dejar de fumar,

por lo que resulta importante impedir que los jóvenes entren a esta “nueva moda” debido a que los riesgos pulmonares del vapeo están surgiendo rápidamente y la lesión pulmonar es uno de los más alarmante, sin restarle importancia a los efectos extrapulmonares que incluyen efectos cardiovasculares, inmunológicos y de desarrollo neurológico(8).

Para proteger a la juventud de los daños producidos por el consumo de vaper, se pueden utilizar campañas en los medios públicos donde se den a conocer los efectos nocivos para la salud, además de crear advertencias, regulaciones y leyes sobre estos productos para reducir los perjuicios de este problema (9).

Como médicos es importante investigar sobre los efectos adversos producidos por el vapeo, debido a que hacen parte importante en la salud, se debe conocer a fondo el tema y lo perjudicial que puede llegar a ser el cigarrillo electrónico para poder promover la salud, proteger la salud de las comunidades contra la exposición a agentes contaminantes tóxicos, trabajar de la mano con los profesionales en salud pública, cooperar con ellos para promover la salud por medio de programas de educación que promuevan estilos de vida saludables y disminuyan los riesgos evitables para la salud, incluidos los del uso del tabaco, alcohol y otras drogas(10).

Objetivos

Objetivo General

Determinar el efecto del consumo de cigarrillo electrónico en la salud física de los jóvenes de la universidad de Santander.

Objetivos específicos

- Caracterizar a la población desde el componente socio demográfico.
- Identificar las características del consumo de cigarrillo electrónico y la salud física de los estudiantes.
- Estimación de la relación entre las variables estudiadas

Marco Teórico

Antecedentes

Roengru dee Patanavanich, Wichai Aekplakorn, Stanton A Glantz, et al (2021) realizaron una investigación que tuvo como objetivo explorar el uso de cigarrillos electrónicos y factores asociados en jóvenes tailandeses. Se evaluaron un total de 22 escuelas entre públicas, privadas y rurales y un total de 6045 estudiantes y se obtuvo como resultado una relación directamente proporcional entre el uso de cigarrillos y el aumento de la edad, en donde se evidenció que la prevalencia más alta estaba en jóvenes alrededor de los 14 a los 16 años. Además, se encontró que el uso de estos cigarrillos se asocia a bajo rendimiento académico, tabaquismo, uso parental de estos dispositivos y el desconocimiento sobre los riesgos del uso de estos(11). Se analizaron datos longitudinales de 214 padres y 314 descendientes de 11 años o más y aunque el 8% de hijos de no fumadores fumaron, los hijos de fumadores tuvieron porcentajes superiores que oscilaron entre el 23 y 29%.

Jennifer E. Layden, Isaac Ghinai, IanPray, et al (2020) encaminaron una investigación en Illinois y Wisconsin, Estados Unidos con el objetivo de ver la relación existente entre el uso de los cigarrillos electrónicos y el desarrollo de enfermedad pulmonar. Para lograr lo anterior, se realizó seguimiento a quienes consultaron el servicio de urgencias entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de agosto de 2019 seleccionando a personas de entre 14 y 30 años y con enfermedades respiratorias graves inexplicables. De los 142 pacientes que presentaron una combinación de síntomas respiratorios, gastrointestinales y constitucionales tales como dificultad respiratoria, tos y dolor en el pecho, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y fiebre, un total de 98 pacientes

cumplieron con la definición de caso probable, es decir, que usaron cigarrillo electrónico 90 días antes a la aparición de los síntomas (13).

Michael J Drabkin y Bert Heyligers (2019) realizaron una publicación de un reporte de caso que involucra la enfermedad pulmonar asociada al vapeo o uso de cigarrillos electrónicos exponiendo a un paciente de 19 años con reciente historial de uso de cigarrillo electrónico y sin ningún otro antecedente clínico importante que ingresó a urgencias presentando cuatro días de fiebre, tos leve, opresión en el pecho, acompañado de náuseas y dolor abdominal superior. El paciente manifestó haber tenido uso diario de dispositivos de vapeo de nicotina y marihuana. Durante su estancia en el hospital presentó fiebre, elevada frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno del 89%, infiltrados pulmonares bilaterales que comprometían todos los lóbulos. Luego de que su situación se resolvió durante su estancia en el hospital el paciente dejó de vapear y no presentó más episodios pulmonares. La opinión de expertos sugiere que la enfermedad pulmonar es un fenómeno real en el uso de cigarrillos electrónicos (13).

Arunava Ghosh, Raymond C Coakley, Teresa Mascenik realizaron una investigación que tuvo como objetivo determinar los efectos del vapeo crónico sobre el epitelio pulmonar. Para lo anterior se realizaron broncoscopias en no fumadores sanos, fumadores de cigarrillos y usuarios de cigarrillos electrónicos, obteniendo biopsias del epitelio bronquial, cultivando epitelios bronquiales humanos en insertos semipermeables en placas de 24 pocillos Corning y aplicando posteriormente fluorescencia, foto blanqueo e imagen del líquido E intracelular. Los resultados arrojaron que las vías respiratorias de las personas vapeadoras lucían débiles y eritematosas con 113 proteínas alteradas de forma única en estas personas concluyendo que el vapeo crónico ejerce efectos biológicos marcados en el pulmón y que es probable que estas alteraciones no sean

inofensivas, sino que, por el contrario, contribuyan al desarrollo de enfermedad pulmonar crónica (14).

Los investigadores Candice D. Donaldson, Cassandra L. Fecho, Tiffany Ta, Et.(15), realizaron un estudio para conocer las estadísticas de jóvenes adolescentes en EE.UU que consumen tabaco y cigarrillos electrónicos de acuerdo a la edad que tenía cada uno a través de unos datos representativos a nivel nacional, utilizando la encuesta Monitoring the Future (2020), la cual muestra que entre los estudiantes de 12º grado, tienen una prevalencia del consumo del cigarrillo fue de 10,5% en 2016, 7,6% en 2018 y 75% en 2020, mientras que las tasas de vapeo juvenil actual aumentaron de 6.2% en 2016 a 10.4% en 2018 y 1,25% en 2020. Estas tasas de vapeo juvenil son alarmantes, ya que los cigarrillos electrónicos contienen nicotina asociada a neurotoxinas para el cerebro, riesgo de múltiples enfermedades y de igual forma una dependencia futura a estas sustancias.

Marques P, Piqueras L, Sanz M-J (16), desarrollaron un proyecto con el objetivo de conocer la percepción de peligrosidad del consumo ocasional de tabaco convencional y electrónico en adolescentes entre 13 y 18 años, a través de una muestra de 3311 adolescentes, donde el 44.2% (1469) lo consideran muy peligroso y 18.5% (616) no lo consideran peligroso. El uso de estos dispositivos como un método alternativamente seguro ha venido evolucionando en la industria tabacalera en las últimas décadas. Por lo tanto, conocer la peligrosidad del consumo ocasional del tabaco tradicional y del cigarrillo electrónico en adolescentes entre 13 a 18 años, que se encuentran cursando los estudios básicos escolares, llegando a una posible conclusión acerca que este tipo de método puede inducir a la población joven a uso de otros tipos de métodos como el tabaco; esto debido a su fácil accesibilidad, atractivos sabores y baja percepción de peligrosidad asociada al consumo de los vaper en temprana edad. Teniendo en

cuenta que los jóvenes son susceptibles a dejarse influenciar por cosas que sean llamativas o que estén socialmente de moda como lo son los cigarrillos electrónicos, los autores Marques P, Piqueras L, Sanz M-J, Et. (18), realizaron un estudio que consiste en el uso de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear, para evaluar la cantidad de nicotina que se encuentran en los saborizantes de los cigarrillos electrónicos etiquetados como productos que no contienen nicotina, sin embargo los resultados arrojaron que equivale a un contenido de $+22\%$ superior al indicado en la etiqueta del producto; entre las 17 muestras tomadas se identificó que 14 de estas, eran falsificadas o sospechas de falsificación., debido a que traían como especificación de contener nicotina. Demostrando así que los usuarios consumidores de los cigarrillos electrónicos estaban siendo engañados al comprar saborizantes que decían no tener un porcentaje alto de nicotina, pero al hacer el señalado estudio se demostró que traían hasta el doble de lo que debía traer dicho producto, llevando así a los compradores (entre estos jóvenes) a una mayor adicción al tabaco.

Según la investigación acerca de la asociación entre el uso de los productos de vapeo y la salud mental en los adolescentes realizado por los autores Philip Baiden, Hannah S. Szlyk, Patricia Cavazos-Rehg, et. (18), se recolectaron los datos agrupados a partir de una encuesta de comportamiento de riesgo juvenil de 2017 y 2019, donde se analizó una muestra analítica de 4.285 adolescentes (50.3% mujeres) mediante una logística binaria. Entre las variables investigadas están los síntomas de depresión, ideación suicida, planeo de suicidio e intentos de suicidio y la principal variable que es el uso de cigarrillos electrónicos por los usuarios encuetados. De los 14.285 adolescentes, el 22,2 % son usuarios actuales que consumen el cigarrillo electrónico, el 10.2% son usuarios anteriores, y el 58,8% son usuarios que no consumen cigarrillo electrónico o que nunca lo han probado. Teniendo ya en cuenta esos datos se

les realizó otros estudios a los usuarios que actualmente eran consumidores del cigarrillo electrónico, y fueron efectivamente más propensos a reportar síntomas de depresión (AOR= 1,82%, 95% IC 1.58-2.03), tener ideación suicida (AOR= -1.55, 95% IC 1.30-1.86), haciendo un plan de suicidio (AOR= 1.62, IC 95% 1.34-1.97). Todo este estudio para identificar y tomar medidas para el mantenimiento de salud mental.

Este estudio fue realizado por Jill Murphy en compañía de investigadores del Instituto Lundquist y la Universidad de Rochester (19) en el año 2019 con el objetivo de determinar qué tan nocivo podía ser el vaper en cortos periodos de consumo. En este estudio utilizaron ratones macho y hembras que fueron expuestos a aerosoles vaporizados de cigarrillos electrónicos que usaban propilenglicol como "fluido portador", la frecuencia de exposición fue de 2 horas durante 3 días. Después de la exposición observaron suficiente daño en los pulmones de los ratones, afirmando que este deterioro preparaba el escenario para el daño pulmonar crónico a largo plazo; los resultados también mostraron que se produjeron más respuestas inflamatorias a los cigarrillos electrónicos que contienen propilenglicol y nicotina en ratones hembra, advirtiendo que las mujeres podrían ser más vulnerables a los efectos negativos del vapeo. Concluyeron que el vaper siempre va a tener efectos dañinos, sin importar si se usa por un corto periodo de tiempo, el daño puede ser tan grave que tan solo con 3 días de uso puede llegar a dañar los pulmones.

Los autores Michelle R. Staudt, Jacqueline Salit, Robert J. KanerEt,al (20) en el año 2018, llevaron a cabo un estudio con el fin de conocer el daño ocasionado por el consumo de cigarrillos electrónicos, debido a que poco se sabía del tema y además se había aumentado su popularidad con la excusa de que se consumía "como un medio para dejar de fumar cigarrillos". Para esto escogieron 10 no fumadores, sin antecedentes de exposición a productos del tabaco, le realizaron una evaluación exhaustiva antes de iniciar el estudio la cual incluía cuestionario,

radiografía de tórax, función pulmonar, niveles plasmáticos de micropartículas endoteliales y broncoscopia para obtener epitelio de las vías respiratorias pequeñas y macrófagos alveolares. Al azar escogieron 7 personas a quienes les entregaron cigarrillos electrónicos con nicotina y a los 3 restantes sin nicotina para evaluar la respuesta en cada individuo. El estudio consistía en realizar 10 inhalaciones, esperar 30 minutos y hacer otras 10. Dos horas después los individuos fueron evaluados nuevamente como al inicio, en los exámenes realizados no se observaban grandes cambios en el aspecto clínico, pero si se encontraron alteraciones en el epitelio de las vías respiratorias pequeñas y macrófagos alveolares para todos los sujetos y niveles elevados de micropartículas endoteliales en plasma para los que inhalaron el cigarrillo electrónico con nicotina. Gracias al estudio realizado en humanos de manera in vivo, pueden concluir que la inhalación aguda de los aerosoles del cigarrillo electrónico desregula la homeostasis pulmonar humana normal en los individuos consumidores.

Los autores Ian Forsythe, Janna Morrison, MuChunTsai, et al (21) en el año 2020, realizaron una investigación con el fin de dar a conocer los efectos producidos por el consumo de vapor en el sistema cardiaco y pulmonar. Esta fue realizada en humanos y animales. A nivel del sistema cardiaco en humanos percibieron que el consumo de cigarrillos electrónicos provocó aumento de la presión arterial y la frecuencia cardiaca, algo parecido a los cigarrillos tradicionales, en los animales provocó un aumento de la rigidez arterial, cambios en el endotelio vascular, aumento de la angiogénesis, fibrosis cardiorrenal y aumento de la formación de placas ateroscleróticas. El sistema pulmonar también se afectó, observaron aumento de la reactividad de las vías respiratorias, obstrucción de estas, inflamación y enfisema. En el corazón y en los pulmones se experimentan diversos cambios en respuesta al uso de vapor, pero dejaron claro que la cronicidad o aparición de otras enfermedades relacionadas depende de cómo se combinen esos

cambios con factores genéticos y ambientales. Por otro lado, la investigación menciona las docenas de sustancias químicas que contiene el cigarrillo electrónico, las cuales no se encuentran en el cigarrillo convencional. Además, detectan que los consumidores tienen la impresión de que vapear es inofensivo, pero esto de que los cigarrillos electrónicos son más seguros y saludables no se basa en evidencia, por lo que piensan que el uso de vaper como “alternativa saludable” no debería ser una opción.

Este estudio fue realizado por Fatih Karaaslan, A Dikilitaş y U Yiğit(22) en el año 2020, con el objetivo de investigar los efectos en personas que fumaban cigarrillos electrónicos, cigarrillos tradicionales y en exfumadores sobre los marcadores de estrés oxidativo, los niveles de citocinas proinflamatorias y los parámetros clínicos periodontales en pacientes con periodontitis. El estudio incluyó 57 participantes con edades comprendidas entre los 29 y los 39 años, divididos en 3 grupos de 19 personas: grupo I personas con periodontitis a causa del cigarrillo tradicional, grupo II periodontitis a causa de cigarrillo electrónico y grupo III periodontitis en exfumadores que habían dejado de fumar más o menos 12 meses antes. La investigación consistió en la realización de exámenes clínicos donde evaluaron el índice de placa, el índice gingival, la profundidad de sondaje y la pérdida de inserción clínica, también tomaron muestras de fluido crevicular gingival. En resultados registraron que el nivel medio de interleucina-8 del grupo I fue significativamente menor que en los Grupos II y III y que el nivel medio del factor de necrosis tumoral- α del Grupo I fue significativamente mayor que en los Grupos II y III. En el estudio se demostró que tanto los cigarrillos tradicionales como los cigarrillos electrónicos tenían efectos desfavorables sobre los marcadores de estrés oxidativo y las citoquinas inflamatorias, y que dejar de fumar parecía tener un efecto beneficioso. Aunque el efecto nocivo de los cigarrillos electrónicos fue menos pronunciado que el efecto de los

cigarrillos tradicionales, especialmente con respecto a los niveles de interleucina-8, pero fue el mismo con respecto a los niveles de glutatión peroxidasa y 8-hidroxiguanosina y fueron menos pronunciados con respecto a los niveles de factor de necrosis tumoral- α .

En un estudio realizado por Scott C. Thomas, Fangxi Xu, Smruti Pushalkar, et al (23), en el año 2022 tuvo por objetivo investigar los efectos ocasionados en la salud oral en usuarios de cigarrillos electrónicos, fumadores convencionales y no fumadores, teniendo en cuenta que la seguridad y salud del usuario se ve afectada en primera instancia por lo que la boca y la comunidad microbiana oral son las primeras expuestas. En el estudio de tipo longitudinal que tuvo una duración de 6 meses en la cual fueron estudiados 84 sujetos, 27 fumadores de cigarrillos convencionales, 28 fumadores de cigarrillos electrónicos y 29 no fumadores, se evaluaron la condición periodontal, los niveles de citoquinas y la composición de la comunidad microbiana subgingival, con medidas periodontales, clínicas y de citoquinas que reflejan el hábito de cohorte y se correlacionan positivamente con taxones patógenos, como por ejemplo el *Treponema*. En el estudio se evidenció que todos los sujetos presentaron periodontitis leve y ninguno recibió limpieza profiláctica con el fin de comparar las alteraciones de la comunidad microbiana sublingual disbiótica y monitorear la progresión de la enfermedad. Como resultado se pudo observar que los niveles de carbono en el aliento fueron significativamente bajos para los no fumadores y que hubo presencia de periodontitis severa tanto en fumadores de cigarrillos electrónicos como convencionales, lo que, aun así, se evidenció como normal al haber la presencia en todos los sujetos. Lo que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de taxones similares en las cohortes del estudio en los usuarios de cigarrillos electrónicos, llevándolos a concluir que estos albergaban un microbioma subgingival único y diferente a los

demás, por lo cual concluyeron que, a pesar de la información obtenida, al ser un tema nuevo, se debe investigar más.

Los autores Dorota Majchrzak, María Christin Ezzo, Maryam Kiumarsi(24) realizaron un estudio en el año 2020 con el objetivo de investigar la percepción del olor de los fumadores y vapeadores (consumidores de cigarrillos electrónicos) en comparación a los no fumadores. Para lo cual, se seleccionaron 181 participantes con edades entre los 18 a 46 años, quienes fueron divididos en 3 grupos, el grupo 1 contó con 70 no fumadores, entre ellos 40 mujeres y 30 hombres, el grupo 2 contó con 66 fumadores, 32 mujeres y 34 hombre; y para el grupo 3, este contó con 45 vapeadores, donde 18 eran mujeres y 27 hombres. A los sujetos se les evaluó mediante pruebas para medir el umbral de olor (T), discriminación de olores (D) e identificación de olores (I), y en la puntuación TDI entre los grupos evaluados. Las pruebas realizadas dan como resultado una diferencia significativa entre los 3 grupos, mostrando que los no fumadores tuvieron mejor desempeño en las pruebas demostrando que si sentido olfativo se encontraba en buen estado y desempeño, pero por el contrario los fumadores se desempeñaron considerablemente peor que los no fumadores y los vapeadores en términos de percepción olfativa y estaban en el rango de hiposmia. Para lo cual se concluye que el consumo de cigarrillo afecta de manera considerable la percepción olfativa y aunque, los resultados para los vapeadores no fueron tan negativos como para los fumadores, es de considerarse realizar una investigación más a profundidad buscando aclarar la influencia que los cigarrillos electrónicos tiene sobre la percepción olfativa.

Es un estudio realizado por Montse Ballbè, Marcela Fu, Guillem Masana, et al (25), en el año 2023 tuvo objetico evaluar la exposición pasiva al aerosol del cigarrillo electrónico en una unidad familiar, el estudio fue realizado de forma longitudinal prospectivo donde la madre y su

hijo mayor fueron evaluados, siendo el padre un usuario de cigarrillos electrónicos. Para el estudio se midieron los biomarcadores (metabolitos de nicotina, nitrosaminas específicas del tabaco, propanodiol, glicerol y metales) de la mujer durante la 31, 36 y 40 semanas de gestación en la orina y el cabello también de los 3 participantes, tanto en la saliva de los adultos, en la sangre del cordón umbilical en el parto y en la leche materna en el periodo posparto, dando como resultados concentraciones cuantificables de todos los analitos. En la madre, la nicotina y sus metabolitos se encontraron principalmente en la orina y también en la saliva y el cabello, pero no en la sangre del cordón umbilical. Durante el puerperio, encontramos concentraciones de nicotina de 2,2 ng/mL en la orina de la madre y 0,22 ng/mL en la leche materna; El 1,2-propanodiol se detectó generalmente en la orina y la saliva, pero no en la sangre del cordón umbilical o la leche materna. La concentración máxima de cotinina urinaria en el niño de 3 años fue de 2,6 ng / ml y también se detectaron propanodiol en su orina. No se detectaron nitrosaminas en muestras tomadas de la madre o del niño de 3 años. Los metales encontrados en el líquido de recarga se detectaron en niveles bajos tanto en la madre como en el niño de 3 años. En conclusión, las concentraciones de analitos fueron bajas, pero no despreciables en relación con el cigarrillo electrónico y que la madre y el hijo no eran usuarios, por lo tanto, no debe descartarse la exposición pasiva a los aerosoles y debe evaluarse de una manera más amplia.

En un estudio realizado por los autores Beladenta Amalia, Marcela Fu y OlenaTigova, et al (26), en el año 2023 tiene por objetivo evaluar el escenario de la vida real de la exposición de transeúntes al aerosol de cigarrillos electrónicos de segunda mano en el hogar. Para lo cual se estudiaron los biomarcadores, incluida la nicotina y sus metabolitos, las nitrosaminas específicas del tabaco, el prepanodial, el glicerol y los metales se midieron en las muestras de saliva y orina de los hogares de personas en cuatro países (Grecia, Italia, España y el Reino Unido) durante 1

semana, incluye hogares de usuarios de cigarrillos electrónicos que viven juntos con un no usuario y hogares control, sin fumadores ni usuarios de cigarrillos electrónicos. En total fueron 29 hogares de usuarios de cigarrillos electrónicos y 21 hogares de control. Los resultados mostraron que las concentraciones de nicotina en el aire durante siete días fueron cuantificables en 21 (72,4%) de los hogares de 29 usuarios de cigarrillos electrónicos. En conclusión, el uso de cigarrillos electrónicos emite contaminantes y puede afectar la calidad del aire interior, por lo tanto, los no usuarios de cigarrillos electrónicos que viven con usuarios de cigarrillos electrónicos absorbieron las emisiones, por lo cual se hace énfasis en que se necesitan estudios adicionales para guiar la política libre de humo en ámbitos privados.

Bases Conceptuales

Salud

Según la Organización Mundial de la Salud, este concepto se concibe como un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades (27). Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Enfermedad

La OMS define enfermedad como la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible (28).

Riesgo en Salud

De acuerdo con un documento expedido por el ministerio de salud de Colombia donde dice que el riesgo en salud es “la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y

negativo para la salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse”.

Dicho evento “es la ocurrencia de la enfermedad o su evolución desfavorable y sus causas son los diferentes factores asociados”.

Así mismo, algunos riesgos establecidos en la circular No. 32 del ministerio de salud de Colombia, estos serían algunos riesgos asociados a la salud:

1. La nicotina ocasiona adicción y ha demostrado afectar el desarrollo neuronal en adolescentes.
2. El uso de cigarrillos electrónicos durante al menos un año se asocia a un mayor riesgo cardiovascular y el uso diario duplica el riesgo de presentar infarto agudo de miocardio, probabilidad que aumenta si se tiene el antecedente de hipertensión, colesterol alto y diabetes. En exfumadores de cigarrillos convencionales, se incrementa la probabilidad de sufrir un infarto agudo de miocardio, independiente de la presencia de otros factores de riesgo.
3. Los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos tienen más probabilidades de consumir cannabis, no solo en su forma tradicionalmente quemada, sino también a través del vapeo, ya que los dispositivos de cigarrillos electrónicos pueden fomentar la experimentación y la personalización del consumo.
4. Su uso incrementa la resistencia de las vías aéreas periféricas, signo característico en las principales enfermedades pulmonares obstructivas, y aumenta el riesgo de síntomas bronquiales o sibilancias en casi dos veces, si se compara entre los usuarios actuales frente a los no usuarios. La glicerina que contienen estos dispositivos puede llevar al desarrollo de neumonía lipóide y otras formas de presentación de enfermedad pulmonar intersticial.

5. Los productos químicos presentes en el vapor del cigarrillo electrónico (por ejemplo, formaldehído y acroleína) pueden causar daño celular y mutagénesis, hallazgo que apoya la posibilidad de que la exposición a largo plazo aumente el riesgo de desarrollar cáncer.

6. La ingesta de la nicotina contenida en estos productos causa intoxicación aguda, siendo grave en niños (29).

Tabaco

Es una planta con hojas que tienen concentraciones altas de nicotina, una sustancia química adictiva. Cuando se cosecha, las hojas se añejan, curan y procesan de diferentes maneras. Se obtienen productos que se fuman, se frotran en las encías o se inhalan. Las hojas curadas de tabaco y sus productos contienen muchas sustancias químicas que causan cáncer (30).

Cigarrillo

Producto del tabaco en forma de tubo que se fabrica con hojas de tabaco curadas, cortadas finamente, enrolladas y envueltas en un papel delgado. También puede tener otros ingredientes, como sustancias para añadirle diferentes sabores (31).

Cigarrillo Electrónico.

Según la CDC (Centro para el control y la prevención de enfermedades) los cigarrillos electrónicos a veces se llaman "e-cigs", "vapes", "e-hookahs", "vapepens" y "sistemas electrónicos de administración de nicotina (ENDS)". Algunos cigarrillos electrónicos se parecen a los cigarrillos regulares, cigarros o pipas. Algunos parecen unidades flash USB, bolígrafos y otros artículos cotidianos (32).

Para la OMS (Organización Mundial de la Salud) los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y los sistemas electrónicos sin nicotina (SESN), denominados normalmente cigarrillos electrónicos, son dispositivos que, al calentar una solución, generan un aerosol que es inhalado por el usuario (32).

Vaper. Es un dispositivo electrónico que emite una sustancia inhalable a través de una boquilla. La sustancia inhalable está compuesta por propilenglicol (PG), glicerina vegetal (VG) y aromas(34).

Tipos de Vaper

Desechable. Son los vaper que se utilizan una sola vez y se desechan. Se componen de un cartucho, un atomizador y una resistencia.

Reutilizable. Son los vaper que se pueden lavar y reutilizar. Se componen de un atomizador, una resistencia y un cartucho (34).

Cigarrillos Electrónicos Recargables. Los cigarrillos electrónicos recargables a menudo parecen pequeños dispositivos electrónicos como un pendrive.

Cigarrillos Electrónicos Desechables. Los cigarrillos electrónicos desechables a menudo se parecen a cigarrillos reales con filtro, en su forma y su color.

Sistemas con Tanque. Los sistemas con tanque vienen en dispositivos de tamaño mediano a grande que se parecen poco o nada a otros productos con tabaco.

Plumas de Vapor. Los dispositivos para fumar cigarrillos electrónicos con tanque de tamaño mediano a menudo se conocen como plumas de vapor.

Líquidos y Jugos Electrónicos. Los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de vapor se consideran sistemas abiertos o cerrados. En sistemas abiertos, el usuario agrega el líquido electrónico (generalmente conocido como jugo electrónico). En sistemas cerrados, el usuario usa cartuchos o ampollas rellenas (35).

Partes del Vaper

Batería. Es la parte encargada de almacenar energía. En dependencia del tipo de cigarrillo electrónico que empleemos, se pueden recargar o no (34).

Atomizador. Es el encargado de vaporizar el líquido. Puede ser de una sola resistencia(mono-coil) o de dos (dual-coil) (34).

Resistencia. Es la parte que calienta el líquido. Tiene una duración limitada, dependiendo del tipo de resistencia que se utilice (34).

Cartucho. Es el depósito donde se almacena el líquido. Puede ser de plástico, vidrio o metal. En algunos casos los cartuchos vienen rellenos y se desechan una vez terminado el líquido, y en otros pueden rellenarse una y otra vez (34).

Boquilla. Es la parte por donde se inhala el vapor. Generalmente está hecha de plástico o metal (34).

Componentes del Vaper

Aerosol (vapor). Según la sociedad americana de cáncer, el aerosol del cigarrillo electrónico puede contener nicotina y otras sustancias adictivas que pueden causar enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas y cáncer. Entre las sustancias podemos encontrar a continuación (36).

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC). En ciertos niveles, los VOC pueden causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta, dolores de cabeza y náuseas, y pueden causar daño al hígado, el riñón y el sistema nervioso (36).

Productos Químicos Saborizantes. Algunos saborizantes son más tóxicos que otros. Los estudios han demostrado que algunos de los sabores contienen diferentes niveles de un químico llamado diacetilo que se ha relacionado con una enfermedad pulmonar grave llamada bronquiolitis obliterante (36).

Formaldehído. Esta es una sustancia causante de cáncer que puede formarse si el e-líquido se sobrecalienta o no alcanza el elemento calefactor (conocido como "dry-puff") (34).

Bases legales

El consumo del tabaco en el país se rige por una directriz, conocida como la ley 1335 del 2009, ley antitabaco de Colombia (37), en esta se establece los derechos y deberes de la salud de la población, en especial de los niños y adolescentes protegiéndolos de los efectos del consumo de tabaco y sus derivados; contribuyendo en la justicia social, educación en salud, desarrollo social y económico de la población, derechos humanos y en la formación ciudadana; regulando así su venta, consumo, publicidad y empaquetamiento del tabaco, protegiendo a los consumidores y a los no consumidores de esta sustancia (fumadores pasivos), independientemente de su presentación. De este modo vamos regulando el uso de este dispositivo en lugares cerrados como aulas de clases, oficinas, consultorios médicos, centros comerciales, entre otros, y así mismo disminuyendo el porcentaje de población joven adicta a sustancias dañinas para su salud.

El ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo previsto en sus leyes y decretos, en busca de dar a conocer y controlar el uso de dispositivos electrónicos perjudiciales para la salud en la población; publicado a través de una circular externa n° 10000032, el 21 de octubre del 2019, nombrada como: directrices de alerta, instrucciones y recomendaciones con las consecuencias nocivas a nivel sanitario por el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina y sin suministro de nicotina, SEAN/SSSN. La circular publicada por minsalud adopta unas instrucciones para las entidades territoriales, entidades administradoras de planes de beneficios, e instituciones prestadoras de servicios - IPS; enfocadas en fortalecer acciones para prevenir el consumo y apoyar el desestimulo de su uso; gestionar programas para cesación del consumo de estos dispositivos; dar estricto cumplimiento legal en la gestión del riesgo de salud por el uso de vapores; capacitar a los profesionales de salud sobre esta situación de riesgo en la salud de las personas, sobre todo los jóvenes; reportar inmediatamente al sistema nacional de vigilancia en salud pública, las lesiones producidas por uso de estos dispositivos (38).

La ley 1831 de 2016 de Colombia clasificó los cigarrillos electrónicos como productos de tabaco y los prohibió en lugares públicos cerrados. De igual manera, la ley exige que los fabricantes y distribuidores de estos productos deben obtener un registro sanitario y que cumplan requisitos de etiquetado y publicidad. Así mismo se busca actualizar la ley 1335 del 2009 con el fin de expandir las medidas de control aplicables a los productos de tabaco (39).

La N.Y. Pub. Health Law § 1399-dd (2023) indica que se permite la venta de cigarrillos electrónicos mediante máquinas expendedoras en bares, clubes privados y empresas tabacaleras; en otros negocios que tienen proporcionalmente pocos empleados menores de 21 años, los

productos no deben ser accesibles al público en general y deben estar visibles y bajo el control directo del responsable (40).

Metodología

Enfoque

Esta investigación es de tipo cuantitativo ya que, según Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio la investigación con enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, con base en la medición numérica, el conteo y el análisis estadístico, para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población (37).

Tipo de Estudio

Esta investigación es transversal, ya que pretende recolectar información sobre la exposición a los factores de riesgo y la enfermedad para asociarse y responder a la hipótesis planteada, como Verónica Cruz Licea y Alejandra Moreno Altamirano (37). Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Población y Muestra

La población objeto de estudio son estudiantes que se encuentren matriculados en los programas de pregrado pertenecientes a la Universidad de Santander en la ciudad de Valledupar.

Para la selección de la muestra se realizó un cálculo teniendo en cuenta una frecuencia esperada de 13% para el consumo de cigarrillo electrónico en Colombia según la revista infobae (6), con una confianza del 95%, un error del 5% y una población total reportada de acuerdo a la información suministrada por la dependencia de Registro y Control de la universidad de 2.546 estudiantes, para un tamaño de muestra de 200 estudiantes que será dividido por 10 que representa

el total de programas ofertados por la IES. Como resultado se tendría un tamaño de muestra esperado de 20 estudiantes por programa académico, lo que dispondría de una distribución equitativa en relación de estudiantes y programas trabajando con el 95% de confianza.

Criterios de Inclusión

- Estudiantes matriculados en la Universidad de Santander
- Fumadores en más de 2 o 3 ocasiones
- Autorización para la trata de la información

Criterios de Exclusión

- Trabajadores y/o personal no estudiantil
- Negarse a dar autorización para la información
- Problemas previos de salud

Procedimientos

Procedimiento para Caracterizar a la Población Desde el Componente Socio

Demográfico. Para cumplir este objetivo el grupo investigador recolectará el listado de los estudiantes y sus correos electrónicos en la dirección académica de todas las facultades para posteriormente seleccionar, de manera aleatoria, los 200 estudiantes que harán parte de la investigación con el fin de poder enviarles la encuesta de recolección de información sobre el consumo de vapors, adjuntando instrucciones y el respectivo enlace de acceso para diligenciamiento de la encuesta. Adicionalmente, se diseñarán códigos QR que redireccionarán hacia la respetiva encuesta una vez este sea escaneado mediante los smartphones de los

estudiantes que se encuentren en los espacios comunes de la universidad con el fin de ampliar y facilitar el diligenciamiento de la encuesta.

Procedimiento para Identificar las Características del Consumo de Cigarrillo

Electrónico y la Salud Física de los Estudiantes. Para cumplir este objetivo, el grupo investigador deberá generar una base de datos a partir del diligenciamiento de las encuestas en la herramienta Excel para luego realizar una depuración y organización de los datos obtenidos. Una vez realizado lo anterior, basándonos en las respuestas de los encuestados, se podrán identificar datos como frecuencia, motivo de consumo, tipo y marca de cigarrillo electrónico, rango de edad, estrato socioeconómico, entre otras variables y, a su vez, se podrá obtener información sobre el estado de salud de los encuestados y posibles alteraciones en esta.

Procedimiento para Estimación de la Relación Entre las Variables Estudiadas. Para el cumplimiento de este objetivo específico el grupo de investigación deberá establecer una relación entre el consumo de cigarrillos electrónicos y los efectos que estos han tenido sobre la salud de los estudiantes de la Universidad de Santander con el fin de verificar si existe correlación entre las variables. Para lo anterior deberemos establecer una representación gráfica de las variables para generar una nube de puntos. Entre más estrecha es la nube, mayor relación entre las variables estudiadas y para verificar si la correlación es positiva o es negativa dependiendo de si el gráfico es ascendente o descendente. Así podremos obtener el coeficiente de correlación Pearson. Como principal estimación se pretende utilizar la frecuencia de consumo de tabaco con respecto al desarrollo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas EPOC y otras posibles afectaciones descritas desde los antecedentes. Esperaremos obtener como Pearson 0 y establecer que no hay relación entre las variables, o un valor cercano a 0.7 para establecer una buena correlación entre estas.

Instrumentos de Recolección y Muestra

La encuesta socio demográfica se compone de características culturales de la población, estratos sociales, tipo de educación de la población estudiada, estado civil, antecedentes médicos y familiares, antecedentes de consumo de adictivos, que consumen y con quien, edades de la población consumidora, cantidad de veces que consumen, sabores, tipos de dispositivos. Los investigadores de este proyecto elaboraron esta encuesta.

Youth vaping survey toolkit se extrajeron preguntas relacionadas con el estudio, entre esas están: las personas con las que suele acompañarse para fumar, que tipo de esencia de cigarrillo electrónico usan, que tipo de material y dispositivo usan para fumar. Esta encuesta fue elaborada por los autores Anna Hotthinger, Ben Wiggenhorn, Bill ketola (43).

Vaping behaviour questionnaire las preguntas extraídas de esta encuesta, están relacionadas con la frecuencia en la que la persona consume el producto durante el día, el tiempo que lleva consumiéndolo desde la primera vez que lo provo, cuando fue la última vez que lo uso, el porcentaje de nicotina que usa cada uno, lugar en donde adquiere el producto, motivo por el que usan el cigarrillo electrónico (44).

Adicionalmente se busca agregar preguntas creadas por nosotros mismos como de donde se pueda completar la información faltante.

Operacionalización de las Variables

Tabla 1.

Operacionalización de las variables

Nombre variable	Definición conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medición	Instrumento de medición
Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento	Años	Cuantitativa	Discreta	Anamnesis
Sexo	Condición Biológica al nacimiento	Masculino y femenino	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
IMC	Razón matemática que asocia la masa y la talla de un individuo	Kg/m ²	Cuantitativa	Continua	Balanza, tallmetro
Facultad	Institución que imparte una enseñanza superior	Medicina Derecho Ing. Industrial Veterinaria Bacteriología Fisioterapia C. Social y periodismo	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
Estrato	Estratificación socioeconómica de los inmuebles residenciales en cada hogar.	1 2 3 4 5 6	Cuantitativa	Discreta	Anamnesis
Frecuencia de consumo	Medida en la que se repite un fenómeno por unidad de tiempo.	1 al día 5 veces al día 10 veces al día	Cuantitativa	Discreta	Anamnesis

Tabla 1 (Continuación)

Nombre variable	Definición conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medición	Instrumento de medición
Porcentaje de nicotina	Símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, para medir la cantidad de tabaco	3%	Cuantitativa	Nominal	Anamnesis
		15%			
		40%			
		50%			
Tipo de cigarrillos electrónico utilizado	Condición material de los distintos tipos de dispositivos	Desechables Recargables Sistema con tanque Plumas a vapor Líquidos electrónicos	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
Lugar donde se adquiere el producto	Establecimiento que permite la venta y adquisición de productos que traigan como componente la nicotina	Vape shop Internet Supermercado Farmacia Miembro de la familia Amigos Pods	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
Frecuencia de consumo en los últimos días	Frecuencia del consumo de los estudiantes en los días previos al día que se están encuestando	Si o no. Si en dado caso la respuesta es sí, se le despliegan preguntas de los días previos que consumió	Cuantitativa	Discreta	Anamnesis

Tabla 1 (Continuación)

Nombre variable	Definición conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medición	Instrumento de medición
Fuente del estrés del estudiante consumidor	Se describe posibles razones que llevan al estudiante a hacer consumo de cigarrillos electrónicos	Universidad Familia Noviazgo Matrimonio Deporte Negocio Trabajo	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
Qué sabores has estado usando	Sabores disponibles para el consumo de cigarrillos electrónicos	Menta Tabaco Mora azul Frambuesa Manzana Otros	Cualitativa	Nominal	Anamnesis

Aspectos Éticos

Este proyecto, según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, es una investigación sin riesgo porque emplea técnicas y métodos de investigación documental retrospectivo y en el que no se realizan intervenciones o modificaciones intencionadas de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos participantes en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se identifiquen aspectos sensitivos de su conducta (39). Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Los participantes dentro del estudio aprobarán su participación en la investigación mediante la firma de consentimiento informado el cual se diligenciará de forma digital en un formulario de Google Forms.

Resultados y Discusión

Resultados de la Caracterización de la Población Desde el Componente Sociodemográfico

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos con relación a los aspectos sociales y demográficos de la población encuestada.

Tabla 2.

Distribución de las características sociodemográficas de los estudiantes encuestados

Variable	Frecuencia	Proporción
Sexo		
Femenino	184	63%
Masculino	106	37%
Edad		
16-17	21	7%
18-21	205	71%
22-25	51	18%
26-29	10	3%
30-33	2	1%
34-38	1	0%
Programa académico		
Medicina	46	16%
Fisioterapia	44	15%
Bacteriología	21	7%
Psicología	33	11%
Ingeniería industrial	23	8%
Comunicación social	20	7%
Administración financiera	25	9%
Medicina veterinaria	24	8%
Derecho	31	11%
Diseño gráfico	23	8%
Semestre académico		
1	30	10%
2	33	11%
3	29	10%
4	51	18%
5	34	12%
6	31	11%

Tabla 2 (continuación)

Variable	Frecuencia	Proporción
7	36	12%
8	26	9%
9	11	4%
10	9	3%
Origen étnico		
Afrodescendiente	83	29%
Indígena	33	11%
Raizal	1	0%
Otro	173	60%
Estado civil		
Soltero	264	91%
Casado	9	3%
Unión libre	16	6%
Divorciado	1	0%
Tipo de vivienda		
Propia	86	30%
Familiar	131	45%
Arrendada	66	23%
Pensión	6	2%
Choza	1	0%
Estrato socioeconómico		
1	94	32%
2	86	30%
3	73	25%
4	26	9%
5	7	2%
6	4	1%
Depende económicamente		
Si	274	94%
No	16	6%
Ingresos mensuales		
100.000 - 500.000	132	46%
501.000 - 1.000.000	76	26%
Más de 1.000.000	82	28%
Total	290	100%

La tabla 2 permite evidenciar el 67% de los encuestados son mujeres, el 71% se encuentra en edades entre los 18 a los 21 años. Los programas académicos con más participación fueron Medicina, Fisioterapia y Psicología, siendo los estudiantes de 4 semestre los que

participaron más con 51 estudiantes. Los resultados permitieron evidenciar que en la encuesta hubo participación de población afrodescendiente (29%) y población indígena (11%).

Otros resultados sociodemográficos permiten evidenciar que el 91% de los encuestados son personas con estado civil soltero y que casi la mitad de la población encuestada (45%) vive en viviendas familiares. Asimismo, se evidencia que gran parte de la población estudiantil es vulnerable pues el 62% de esta viven en estrato 1 y 2. En relación con lo anterior, el 94% de la población es dependiente económicamente, el 46% reciben ingresos entre \$100.000 y \$500.000 pesos mensuales para su sostenimiento.

Según el Abece Cigarrillos Electrónicos del Ministerio de Salud de Colombia, se estimó que el 16% de los universitarios ha usado cigarrillos electrónicos alguna vez y que hay una prevalencia del 15.4 en el consumo de cigarrillo por parte de jóvenes (5). En concordancia a lo anterior, el estudio pudo evidenciar que la mayor participación en las encuestas proviene de población joven entre los 18-21 años pues, dada la evidencia, es el sector predispuesto al consumo de dichos cigarrillos. Y es que el Ministerio de Sanidad de España en su Informe sobre cigarrillos electrónicos del 2022 plantea que es la población de jóvenes y adultos jóvenes, sobre todo de estado socioeconómico alto, quienes tienen mayor prevalencia en el uso de cigarrillos electrónicos (50). Sin embargo, el presente estudio muestra que, aunque este estudio se realizó en una población que realiza estudios en una entidad privada, el mayor porcentaje participantes pertenecen a un estado socioeconómico bajo.

Resultados de la Caracterización de la Población Desde el Componente de Consumo y Salud

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en relación con las características de consumo y la salud física de la población encuestada.

Tabla 3.

Distribución de las características de consumo de cigarrillos de los estudiantes encuestados

Características de consumo	Frecuencia	Proporción
¿Consume cigarrillo actualmente?		
Si	14	5%
No	276	95%
¿Alguna vez ha fumado?		
Si	59	20%
No	217	75%
Sin respuesta	14	5%
¿Por qué dejó de fumar?		
Aumentó mi preocupación por el peligro del tabaco	14	5%
Consejo medico	4	1%
Dar buen ejemplo a los compañeros, pacientes y/o familia	18	6%
Decisión propia	1	0%
No fumé	216	74%
No lo he dejado	3	1%
No me gustó	9	3%
Noté molestias o síntomas relacionados con el tabaco	4	1%
Presiones de familiares o amigos	9	3%
Solo fue una vez	12	4%
¿Qué tipo de cigarrillo consume o llego a consumir?		
Ambos	33	11%
Convencional (cigarrillo)	14	5%
Electrónico	23	8%
Ninguno	220	76%
¿A qué edad inició el consumo de cigarrillo?		
13-16 Años	17	6%
17-20 Años	43	15%
21-24 Años	8	3%
25 años	1	0%

Tabla 3 (continuación).*Distribución de las características de consumo de cigarrillos de los estudiantes encuestados*

Características de consumo	Frecuencia	Proporción
No sé	2	1%
No fumé	219	76%
¿Por qué empezó usted a fumar?		
Para relajarse	38	13%
Por agradar a otras personas	9	3%
Por terapia alternativa	7	2%
Porque es la moda	22	8%
No fumo	214	74%
Total	290	100%

Los resultados de la tabla correspondiente a la distribución de las características de consumo y salud física de los estudiantes encuestados revelan que el 95% de la población manifiesto no fumar actualmente a pesar de que el 20% de ellos afirmaron haber fumado alguna vez. De los 219 estudiantes que fueron encuestados, 43 de ellos expresaron haber iniciado a fumar en edades de 17 a 20 años siendo la relajación y la moda los principales motivos por los cuales comenzaron a hacerlo. Dentro de la población encuestada se reflejó que el 11% indicaron utilizar tanto cigarrillos electrónicos como convencionales, el 8% sólo usa cigarrillos electrónicos y el 5% sólo usan cigarrillos convencionales. Sin embargo, 18 estudiantes confirmaron haber dejado de fumar para dar buen ejemplo a compañeros, pacientes y/o familia mientras que 14 estudiantes revelaron haber tenido aumento de su preocupación por los peligros del uso de tabaco.

El consumo de productos tabáquicos como el cigarrillo electrónico, que es el principal objeto de investigación en el estudio, continuara siendo un problema de salud pública debido a los efectos deletéreos que trae consigo, por lo que no estarán exentos las futuras generaciones teniendo en cuenta las estrategias de mercadeo dirigido a la población más joven y adolescente,

coordinado por el internet y las redes sociales; así como se muestra en este estudio, donde se evidencia que la mayoría de los estudiantes encontraban información en internet, de los cuales la mayor parte de la población estudiantil que buscaba en internet, las encontraba a través de las redes sociales.(46)

Por lo tanto, durante la evaluación a la población universitaria un porcentaje bajo consume cigarrillo actualmente y el porcentaje más alto no consumen actualmente. En vista de lo anterior, muy pocos de la población encuestada manifestaron síntomas de tos, y la mayoría no presentaba ningún síntoma en el tiempo de consumo hasta el día de la encuesta. La frecuencia del consumo reportado en este estudio se evidencia como una disminución en el uso de este dispositivo en las personas que actualmente son consumidoras a nivel nacional; el estudio censado por el DANE en 2019 demostró un resultado del 43% de la población consumidora de tabaco (47), así mismo en comparación a otras investigaciones, teniendo en cuenta que los estudios que se utilizaron para dicha comparación no tienen los mismos objetivos, pero si cuentan con una población similar y el mismo tipo de estudio acerca del consumo de cigarrillo electrónico.

Tabla 4.

Distribución de las características de consumo de cigarrillos electrónicos de los estudiantes encuestados.

Características del consumo de cigarrillos electrónicos	Frecuencia	Proporción
¿Usted conoce el cigarrillo electrónico?		
Si	267	92%
No	23	8%

Tabla 4 (continuación).

Características del consumo de cigarrillos electrónicos	Frecuencia	Proporción
¿Usted ha usado el cigarrillo electrónico?		
Si	102	35%
No	188	65%
¿Con que frecuencia usa los cigarrillos electrónicos?		
Diariamente	7	2%
2-3 veces por semana	3	1%
No uso el cigarrillo electrónico	188	65%
Ocasionalmente	92	32%
Al día ¿cuántas veces hace uso del cigarrillo electrónico?		
1-10 veces	87	30%
11-30 veces	13	4%
Más de 50 veces	5	2%
No lo uso	185	64%
¿En qué lugares frecuentemente usa el cigarrillo electrónico?		
Casa	29	10%
Fiestas y reuniones sociales	53	18%
Lugares públicos	13	4%
Universidad	10	3%
No lo uso	185	64%
¿Cuánto aproximadamente gasta mensual en este producto?		
Menos de 50.000 pesos	92	32%
Entre 50.000 – 100.000 pesos	10	3%
Entre 100.000 – 150.000 pesos	2	1%
Más de 150.000 pesos	1	0%
No gasto	185	64%
¿Piensa usted dejar de fumar?		
Si	97	33%
No	14	5%
Nunca he fumado	179	62%
¿Conoces alguna de estas marcas de cigarrillos electrónicos?		
Glu	14	5%
Kokin	5	2%

Tabla 4 (continuación).

Distribución de las características de consumo de cigarrillos electrónicos de los estudiantes encuestados.

Características del consumo de cigarrillos electrónicos	Frecuencia	Proporción
C	19	7%
STLTH	10	3%
Vuse	58	20%
Ninguna de las anteriores	184	63%
¿Dónde has encontrado información sobre el cigarrillo electrónico?		
Artículos científicos	1	0%
Internet	116	40%
No he encontrado	32	11%
Noticias	25	9%
Redes sociales	116	40%
Total	290	100%

Entre los resultados relacionados con las características del consumo de los cigarrillos electrónicos (vaper) se puede observar que frente al 95% de los encuestados que afirmaron no fumar actualmente cigarrillos convencionales, el 92% del total dice conocer los cigarrillos electrónicos y un 35% los consumirlos. Así mismo se evidencia el tiempo dedicado al consumo de los cigarrillos electrónicos, 7% de manera diaria y un 32% de manera ocasional, agregado a eso entre los lugares habituales que utilizan estos jóvenes para el consumo se encuentra en un 18% las fiestas y reuniones sociales y un 10% en sus casas.

Teniendo en cuenta que los vapes se han vuelto un dispositivo llamativo para la población joven sobre todo entre las edades de 17 a 20 años como se muestra en los resultados de esta investigación, puede estar ligado a que el cigarrillo electrónico es presentado por los comerciantes como algo llamativo, además de menos lesivo para la salud, por lo que era de

esperarse que el porcentaje de la población consumidora de cigarrillo electrónicos en la universidad fuera mayor. Sin embargo, aunque no eran los resultados esperados, sigue siendo mayor a los resultados encontrados en otras investigaciones.

En concordancia con lo anterior el estudio realizado en Bogotá, Colombia en una población estudiantil en la que participaron 1707 estudiantes de secundaria de colegios, uno público y uno privado, con alumnos de sexto a undécimo grado, con edades entre los 10 y los 19 años; donde demostró que el 18.6% de los jóvenes habían consumido cigarrillo electrónico alguna vez, el 14% en el último año, y el 8.1% en el último mes, el 52% eran hombres y el 47% eran mujeres (48).

En un estudio transversal realizado en la ciudad de Palmira, Colombia; en una población de 3566 estudiantes de 6 colegios, entre las edades de 11 a 19 años, entre el grado sexto y undécimo, se estudiaron 205 estudiantes, de los cuales, al momento de realizar la encuesta, la mayoría se encontraba entre el grado noveno y undécimo, donde la prevalencia de consumo de tabaco fue de 38.5%, y el producto más utilizado por los estudiantes fue el cigarrillo eléctrico en una proporción del 20%, seguido del cigarrillo convencional en una proporción de 18.5%; detectándose una prevalencia de consumo de tabaco del 38.5%.

Sin embargo, en otro estudio realizado en la universidad de Cartagena, Colombia; mostro una prevalencia de consumo de cigarrillo convencional en algún momento de la vida del estudiante en proporción a un 29.89%, tomando como muestra a los estudiantes matriculados en el segundo periodo académico obteniendo un total de 1189 estudiantes, donde participaron 184; la mayor parte de la población evaluada tenía mayor o igual de 20 años en una proporción del 54.89% (101) y jóvenes menores de 20 años del 45.11% (83), el 27.27% de la población mayor de 20 años había consumido en el último mes y el 10.91% de la población menor de 20 años lo

había consumido en el último mes, del cual el 18.18% eran mujeres y el 20.00% eran hombres (49).

Tabla 5.

Distribución de las características de la salud de los estudiantes encuestados relacionada con el consumo de cigarrillos electrónicos.

Características de salud	Frecuencia	Proporción
¿Ha presentado algún síntoma relacionado con el consumo de cigarrillos electrónicos?		
Si	15	5%
No	123	42%
No lo uso	152	52%
¿Qué síntomas ha presentado?		
Diarrea	2	1%
Dificultad respiratoria	4	1%
Irritación de garganta	1	0%
Sensación de ahogo	4	1%
Tos	12	4%
Ninguno	267	92%
¿Qué síntomas sabe que haya presentado una persona consumidora de cigarrillo electrónico?		
Agotamiento	1	0%
Dificultad para respirar	20	7%
Irritación de garganta	27	9%
Irritación de garganta	1	0%
Tos	148	51%
Ninguno	93	32%
Total	290	100%

Los resultados obtenidos de acuerdo con las características de salud en los jóvenes encuestados dejan en evidencia que un 5% de estos han manifestado haber presentado síntomas relacionados con el consumo, siendo la tos el más relevante en un 4%, aunque no es un valor de gran impacto, se menciona nuevamente esta vez con un 45% al preguntar si conocían a alguna persona que haya presentado algún síntoma relacionado al consumo de los cigarrillos electrónicos.

En un estudio realizado por los estudiantes de la universidad de Santander, publicado por la revista brasileña de la sociedad de neumología y fisiología; donde se tratan las perspectivas iniciales de las enfermedades asociadas al vapeo en Colombia, encontraron que el uso de cigarrillos tiene una prevalencia de uso del 4.37%. El uso habitual de cigarrillos electrónico en el país se concentró principalmente en Bogotá, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá. Al estratificar el estudio se evidencio que el 76.8% de los fumadores eran menores o iguales a 45 años, a su vez fumaban cigarrillo convencional. Las personas fumadoras de cigarrillo electrónico mayores de 45 años se presentaron en un 95.0%. Adicionalmente durante el estudio se encontraron 245 casos de enfermedades relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos (46).

De acuerdo a lo comentado anteriormente y a lo investigado, no se encuentra mayor información de estudios en jóvenes universitarios que proporcionen la información y los resultados en los que esta investigación está enfocada; por lo tanto, este sería el primer estudio que describe el efecto del consumo del cigarrillo electrónico en la salud física de los estudiantes universitarios, las características del consumo de cigarrillo electrónico y la salud física de los estudiantes, y la estimación de la relación entre las variables sociodemográficas estudiadas en esta investigación. Otras investigaciones incluían estudiantes jóvenes entre las edades estudiadas, pero no eran estudiantes universitarios, y si el estudio era en alguna universidad no utilizaba las variables sociodemográficas empleadas en este estudio.

Conclusiones

El consumo de cigarrillos electrónicos ha demostrado ser perjudicial según lo demostrado en las múltiples investigaciones hechas alrededor del mundo descritas en los antecedentes y marco teórico. Sin embargo, en esta investigación la mayoría de los encuestados (65%) no usa cigarrillos electrónicos, lo que sugiere que, aunque hay una proporción significativa que sí los utiliza, el uso del cigarrillo electrónico no es tan predominante dentro de la población estudiantil de la Universidad de Santander sede Valledupar.

La edad de prevalencia en la población que manifiesta consumir o haber consumido cigarrillos electrónicos se encuentra entre los 17-20 años. Esto demuestra el interés de las personas que terminan su pubertad e inician su adultez en tener acceso a estos artefactos y muestra el desinterés en edades superiores.

Como era de esperarse, la razón por la que el mencionado grupo etario inició el consumo de cigarrillos electrónicos probablemente fue por moda. Factores como el estrés, la ansiedad, dependencia a la nicotina, entre otros, pasan a un segundo plano y emerge como principal factor la buena publicidad que tienen estos dispositivos.

El lugar de predominio para consumir cigarrillos electrónicos fue en fiestas y reuniones sociales. Esto indica que el consumo está influenciado por la interacción social, lo cual puede estar relacionado con la búsqueda de integración en eventos grupales y recreativos.

La marca más reconocida entre los jóvenes es Muse, quienes manifiestan gastar menos de \$50.000 pesos mensuales adquiriendo los dispositivos, lo cual sugiere que el uso de cigarrillos electrónicos, aunque presente, no representa un gasto económico elevado para la mayoría de los consumidores.

Hubo un bajo reporte de síntomas asociados al uso del cigarrillo electrónico entre los cuales está la tos, dificultad respiratoria o sensación de ahogo. En relación con la conclusión anterior, los efectos del cigarrillo electrónico parecen concentrarse principalmente en el sistema respiratorio.

El haber realizado un estudio transversal afectó los resultados esperados.

Recomendaciones

Se recomienda a la comunidad que ningún individuo utilice cigarrillos electrónicos independientemente de su edad y en especial los menores y adolescentes. Ya que los cigarrillos electrónicos son dispositivos que contienen sustancias como la nicotina o el propilenglicol, que pueden ser perjudiciales para la salud si se inhalan repetidamente. Los datos que actualmente se tienen sobre los cigarrillos electrónicos sugieren que tienen efectos nocivos para la salud, especialmente a nivel respiratorio y, si contienen nicotina, también a nivel circulatorio.

En caso de que las personas quieran consumirlo, se aconseja evitar el uso de estos dispositivos en lugares públicos, independientemente si contienen o no nicotina. Debido a que el vapor emitido al consumir cigarrillos electrónicos contiene compuestos químicos derivados de cartuchos recargables. No es sólo vapor de agua, el análisis de estos componentes muestra que algunos son tóxicos. Por ello, la recomendación es no utilizarlos y evitar el contacto con su vapor, especialmente los menores, embarazadas y personas con problemas cardiacos.

Se recomienda evitar el uso de cigarrillos electrónicos con el pensamiento de “fumo esto para dejar de fumar los cigarrillos convencionales”. Puesto que hasta la fecha no se ha demostrado que los cigarrillos electrónicos sean un método eficaz para dejar de fumar, en cambio sabemos que perpetúa el hábito de fumar, dificultando su abandono.

Se extiende una invitación a las personas no vapeadoras que no intenten entrar en esta moda, ya que puede ser un atentado inmenso contra su salud, al contrario, que se alejen de personas que estén haciendo uso de vaper para evitar poner su vida en riesgo por la irresponsabilidad de un tercero.

Se sugiere implementar programas y estrategias dirigidos a estudiantes que evidencien consumo prolongado de cigarrillo electrónico, brindando intervenciones psicológicas y terapias cognitivo-conductuales. Estas acciones pueden ser eficaces en la prevención de la adicción al vapeo, ayudando a los estudiantes a identificar factores desencadenantes y desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables.

Se propone incluir entre los reglamentos institucionales el no portar y el no consumo de cigarrillo electrónico en espacios cerrados dentro de la institución tanto privadas como públicas, tanto escuelas de primaria y bachillerato como universitarios de pregrado y posgrado.

Se aconseja realizar charlas institucionales en búsqueda de la promoción de la buena salud y reducir el uso de los dispositivos de vapeo.

Se plantea realizar una investigación más profunda que pueda abarcar la parte clínica de la sintomatología de los individuos estudiados y no solo las respuestas subjetivas que se obtienen a través de una encuesta, esto con el fin de ampliar la búsqueda de información que permita obtener resultados más objetivos y determinar conductas en pro de nuestros pacientes.

Se recomienda realizar estudios longitudinales para futuros estudios similares.

Bibliografías

1. Universidad de los Andes. Ágora. 2020 [citado el 28 de febrero de 2023]. ¿Qué significa vapear? – Ágora. Disponible en: <https://agora.uniandes.edu.co/que-significa-vapear/>
2. Jerzyński T, Stimson G V., Shapiro H, Król G. Estimation of the global number of e-cigarette users in 2020. *Harm Reduct J* [Internet]. el 1 de diciembre de 2021 [citado el 28 de febrero de 2023];18(1):1–10. Disponible en: <https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-021-00556-7>
3. Niederbacher N, Bermudez L, González D, Bernal C, García F, León D, et al. Electronic cigarettes: Genetic and epigenetic impact (Review). *International Journal of Epigenetics* [Internet]. el 19 de enero de 2021 [citado el 28 de febrero de 2023];1(1). Disponible en: <https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/cigarrillo-electronico-el-enemigo-oculto/>
4. Texas Department of State Health Service. Health Issues - What's the Harm? | Texas DSHS [Internet]. 2020 [citado el 28 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://www.dshs.texas.gov/vaping/what-is-vaping/health-issues-whats-the>
5. Ministerio de Salud. Los cigarrillos electrónicos. [citado el 28 de febrero de 2023]; Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-general-cigarrillos-electronicos.pdf>
6. Infobae. Colombia registró un millón de fumadores menos en los últimos 5 años: estudio - Infobae [Internet]. 2022 [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/13/colombia-registro-un-millon-de-fumadores-menos-en-los-ultimos-5-anos-estudio/>
7. West R. Tobacco smoking: Health impact, prevalence, correlates and interventions. <https://doi.org/10.1080/0887044620171325890> [Internet]. el 3 de agosto de 2017 [citado el 1 de marzo de 2023];32(8):1018–36. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08870446.2017.1325890>
8. Overbeek DL, Kass AP, Chiel LE, Boyer EW, Casey AMH. A review of toxic effects of electronic cigarettes/vaping in adolescents and young adults. <https://doi.org/10.1080/1040844420201794443> [Internet]. el 2 de julio de 2020 [citado el 1 de marzo de 2023];50(6):531–8. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408444.2020.1794443>
9. Douglass B, Solecki S, Fay-Hillier T. The Harmful Consequences of Vaping: A Public Health Threat. *J Addict Nurs* [Internet]. el 1 de abril de 2020 [citado el 1 de marzo de 2023];31(2):79–84. Disponible en: https://journals.lww.com/jan/Fulltext/2020/04000/The_Harmful_Consequences_of_Vaping_A_Public.5.aspx
10. Asociación Medica Mundial. Declaración de la AMM sobre los Médicos y la Salud Pública – WMA – The World Medical Association [Internet]. 2022 [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en:

- <https://www.wma.net/es/policias-post/declaracion-de-la-amm-sobre-los-medicos-y-la-salud-publica/>
11. Patanavanich R, Aekplakorn W, Glantz SA, Kalayasiri R. Use of E-Cigarettes and Associated Factors among Youth in Thailand. *Asian Pac J Cancer Prev* [Internet]. el 1 de julio de 2021 [citado el 1 de marzo de 2023];22(7):2199–207. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34319044/>
 12. Layden JE, Ghinai I, Pray I, Kimball A, Layer M, Tenforde MW, et al. Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin — Final Report. *New England Journal of Medicine* [Internet]. el 5 de marzo de 2020 [citado el 1 de marzo de 2023];382(10):903–16. Disponible en: <https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1911614>
 13. Drabkin MJ, Heyligers B. Vaping-associated pulmonary disease (VAPD): An unusual pattern of CT findings. *Radiol Case Rep* [Internet]. el 1 de febrero de 2020 [citado el 1 de marzo de 2023];15(2):154–5. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1930043319303644>
 14. Ghosh A, Coakley RC, Mascenik T, Rowell TR, Davis ES, Rogers K, et al. Chronic e-cigarette exposure alters the human bronchial epithelial proteome. *Am J Respir Crit Care Med* [Internet]. el 1 de julio de 2018 [citado el 1 de marzo de 2023];198(1):67–76. Disponible en: www.atsjournals.org.
 15. Donaldson CD, Fecho CL, Ta T, Vuong TD, Zhang X, Williams RJ, et al. Vaping identity in adolescent e-cigarette users: A comparison of norms, attitudes, and behaviors. *Drug Alcohol Depend* [Internet]. el 1 de junio de 2021 [citado el 1 de marzo de 2023];223:108712. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0376871621002076?via%3Dihub>
 16. Liqueste Leonor EPRM de M. Visor Redalyc - Riesgo percibido sobre el consumo ocasional de tabaco tradicional y electrónico en adolescentes [Internet]. [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/3666/366654789005/>
 17. Marques P, Piqueras L, Sanz MJ. An updated overview of e-cigarette impact on human health. *Respiratory Research* 2021 22:1 [Internet]. el 18 de mayo de 2021 [citado el 1 de marzo de 2023];22(1):1–14. Disponible en: <https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-021-01737-5>
 18. Massey ZB, Brockenberry LO, Harrell PT. Vaping, smartphones, and social media use among young adults: Snapchat is the platform of choice for young adult vapers. *Addictive Behaviors* [Internet]. el 1 de enero de 2021 [citado el 1 de marzo de 2023];112:106576. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306460320307061?via%3Dihub>
 19. Murphy Jill. Study: Vaping Causes Lung Damage in Just 3 Days of Use [Internet]. 2019 [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.pharmacytimes.com/view/study-vaping-causes-lung-damage-in-just-3-days-of-use>
 20. Staudt MR, Salit J, Kaner RJ, Hollmann C, Crystal RG. Altered lung biology of healthy never smokers following acute inhalation of E-cigarettes. *Respir Res* [Internet]. el 14 de mayo de 2018 [citado el 1 de marzo de 2023];19(1):1–10. Disponible en: <https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-018-0778-z>

21. Tsai MC, Byun MK, Shin J, Crotty Alexander LE. Effects of e-cigarettes and vaping devices on cardiac and pulmonary physiology. *J Physiol* [Internet]. el 1 de noviembre de 2020 [citado el 1 de marzo de 2023];598(22):5039–62. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1113/JP279754>
22. Karaaslan F, Dikilitaş A, Yiğit U. The effects of vaping electronic cigarettes on periodontitis. *Aust Dent J* [Internet]. el 1 de junio de 2020 [citado el 1 de marzo de 2023];65(2):143–9. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/adj.12747>
23. Thomas SC, Xu F, Pushalkar S, Lin Z, Thakor N, Vardhan M, et al. Electronic Cigarette Use Promotes a Unique Periodontal Microbiome. *mBio* [Internet]. el 1 de febrero de 2022 [citado el 1 de marzo de 2023];13(1). Disponible en: <https://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.00075-22>
24. Majchrzak D, Ezzo MC, Kiumarsi M. The effect of tobacco- and electronic cigarettes use on the olfactory function in humans. *Food Qual Prefer* [Internet]. el 1 de diciembre de 2020 [citado el 1 de marzo de 2023];86:103995. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950329320302640?via%3Dihub>
25. Ballbè M, Fu M, Masana G, Pérez-Ortuño R, Gual A, Gil F, et al. Passive exposure to electronic cigarette aerosol in pregnancy: A case study of a family. *Environ Res* [Internet]. el 1 de enero de 2023 [citado el 1 de marzo de 2023];216:114490. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935122018175?via%3Dihub>
26. Amalia B, Fu M, Tigova O, Ballbè M, Paniello-Castillo B, Castellano Y, et al. Exposure to secondhand aerosol from electronic cigarettes at homes: A real-life study in four European countries. *Science of The Total Environment*. El 1 de enero de 2023;854:158668. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722057679?via%3Dihub>
27. Organización Mundial de la Salud. Constitución [Internet]. [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/about/governance/constitution>
28. Herrero Jaén S. Formalización del concepto de salud a través de la lógica: impacto del lenguaje formal en las ciencias de la salud. *Ene* [Internet]. 2016 [citado el 15 de septiembre de 2023];10(2):0–0. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2016000200006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
29. Minsalud. Circular No. 32 de 2019 Directrices de alerta [Internet]. 2019 [citado el 15 de septiembre de 2023]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-32-de-2019.pdf>
30. Instituto Nacional del Cáncer. Definición de tabaco - Diccionario de cáncer del NCI - NCI [Internet]. [citado el 25 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/tabaco>
31. Instituto Nacional del Cáncer. Definición de cigarrillo - Diccionario de cáncer del NCI - NCI [Internet]. [citado el 25 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/cigarrillo>

32. Health CO on S and. Smoking and Tobacco Use; Electronic Cigarettes. MMWR Morb Mortal Wkly Rep [Internet]. el 28 de octubre de 2022 [citado el 1 de marzo de 2023];65(42):1177. Disponible en: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/about-e-cigarettes.html
33. Organización Mundial de la Salud. Tabaco [Internet]. [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>
34. Vapori Vape Shop. Qué es un Vaper: Usos, Pros y Contras del vaper de fumar [Internet]. 2022 [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://vapori.es/que-es-un-vaper/>
35. Massachusetts Department of Public Health. Cigarrillos electrónicos - Make Smoking History [Internet]. [citado el 25 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://makesmokinghistory.org/dangers-of-vaping/vaping-products-cigarrillos-electronicos/>
36. American Cancer Society. ¿Qué sabemos acerca de los cigarrillos electrónicos? [Internet]. 2022 [citado el 25 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://www.cancer.org/es/saludable/mantengase-alejado-del-tabaco/vapeo-y-cigarrillos-electronicos/que-sabemos-acerca-de-los-cigarrillos-electronicos.html>
37. Name J. La Republica. 2022 [citado el 1 de marzo de 2023]. Normativa para vapeadores. Disponible en: <https://www.larepublica.co/analisis/jose-david-name-507206/normativa-para-vapeadores-3439263>
38. MINSALUD. Circular No. 32 de 2019 Directrices de alerta [Internet]. [citado el 5 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-32-de-2019.pdf>
39. Congreso de la Republica de Colombia. Camara de Representantes. 2022 [citado el 5 de octubre de 2023]. Desde el Congreso buscan regular el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos y prohibir su venta a menores de edad. | Camara de Representantes. Disponible en: <https://www.camara.gov.co/desde-el-congreso-buscan-regular-el-uso-de-vapeadores-y-cigarrillos-electronicos-y-prohibir-su>
40. Public Health Law Center. E-Cigarette Regulations - New York | Public Health Law Center [Internet]. 2024 [citado el 5 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.publichealthlawcenter.org/resources/us-e-cigarette-regulations-50-state-review/ny>
41. Sampieri Hernández Roberto, Collado Fernández Carlos, Lucio Baptista Pilar. Metodología de la Investigación [Internet]. 2003 [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/219/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf>
42. Moreno Altamirano Alejandra, Cruz Licea Verónica. Estudios transversales | Epidemiología y estadística en salud pública | AccessMedicina | McGraw Hill Medical [Internet]. [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1464§ionid=101050145>

43. The Asociacion for Nonsmokers-Minnesota. Youth Vaping Survey Toolkit [Internet]. 2021 [citado el 4 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://www.ansrmn.org/wp-content/uploads/2021/04/Youth-Vaping-Survey-Toolkit.pdf>
44. Survey Monkey. Vaping behaviour questionnaire Survey [Internet]. [citado el 4 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://www.surveymonkey.co.uk/r/FGWFYLC>
45. MINISTERIO DE SALUD. RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993 [Internet]. 1993 [citado el 4 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF>
46. Malagón-Rojas¹ J, Toloza¹ Y, J. Idrovo² A, Niederbacher-Velazquez³ J. Initial insights on vaping-associated illnesses in Colombia: evidence for action. Jornal Brasileiro de Pneumologia [Internet]. el 20 de octubre de 2023 [citado el 23 de noviembre de 2023];e20230130. Disponible en: <https://jornaldepneumologia.com.br/details/3889/en-US/insights-iniciais-sobre-doencas-associadas-ao-vaping-na-colombia--evidencias-para-acao>
47. Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín de Prensa No 150. 2023 [citado el 23 de noviembre de 2023]. Cada año, más de 34.800 muertes en Colombia están relacionadas con el consumo de productos de tabaco. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Cada-anno-mas-de-34-800-muertes-en-Colombia-estan-relacionadas-con-el-consumo-de-productos-de-tabaco.aspx>
48. Villamil A, Scoppetta O, Perez A. Razon Publica. 2022 [citado el 23 de noviembre de 2023]. Vapeadores y cigarrillos electrónicos: una amenaza para los jóvenes. Disponible en: <https://razonpublica.com/vapeadores-cigarrillos-electronicos-una-amenaza-los-jovenes/>
49. Arrieta Vergara KM, Ballesteros Jimenez C, Vergara Muñoz DA. Universidad de Cartagena - Repositorio Digital. 2016 [citado el 23 de noviembre de 2023]. Percepción del riesgo de fumar y consumo de cigarrillo en estudiantes de enfermería, odontología y química farmacéutica de la universidad de Cartagena. Disponible en: <https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/4353>